

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANISH
MARKAZLARINI TASHKIL ETISHDA INTEGRATSIYALASHGAN
YONDASHUV.**

Uluxanova Sarvinoz Mavlonboy qizi

Namangan Davlat Pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Mahmudova Zulfiya

Holmedovna Maktabgacha ta'lim yo'nalishi kafedra dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etishda integratsiyalashgan yondashuvning ahamiyati, uning mazmun-mohiyati, asosiy tamoyillari, amaliy jihatlari va samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, rivojlanish markazlari orqali bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlanish markazlari, integratsiyalashgan yondashuv, pedagogik texnologiyalar, bolalar rivoji, o'yin faoliyati, fanlararo integratsiya, kreativlik, ta'lim muhiti.

Kirish. Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim va poydevor bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda bolalarda shaxs sifatida shakllanish jarayoni boshlanib, ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari, muloqot madaniyati hamda o'rganishga bo'lgan qiziqishi rivojlanadi. Bolaning ilk ijtimoiy tajribasi aynan maktabgacha ta'lim muassasalarida shakllanadi. Bolaning ilk ijtimoiy tajribasi aynan maktabgacha ta'lim muassasalarida shakllanib, bu keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam asos yaratadi. Bolaning ilk ijtimoiy tajribasi aynan maktabgacha ta'lim muassasalarida shakllanadi. Bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhit muhim ahamiyatga ega.¹

¹ Lev Vygotsky, 1978.

Integratsiya tushuncha N.I.Kondakovning mantiqiy lug'at ma'lumotnomasida shunday talqin qilingan: "Integratsiya – har qanday qismlar, elementlarning yaxlitligi sifatida birlashishidir" Falsafiy lug'atda quyidagi ta'rif berilgan: "Integratsiya – rivojlanish jarayonining bir tomoni. Oldin bir-biriga o'xshash bo'lmagan qismlarga, elementlarga birlashish bilan bog'liq ". Biroq, yuqoridagi ta'riflarda kontseptsiyaning faqat umumiy tavsiflari berilgan.

Hozirgi globallashuv va tezkor axborot almashinuvi sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda bolalarga faqat tayyor bilimlarni berish yetarli emas, balki ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni tahlil qilishga, kreativ yondashuv asosida yechim topishga o'rgatish zarur. Shu bois ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish aynan shu ehtiyojdan kelib chiqadi. Bunday markazlar bolalar uchun maxsus tashkil etilgan ta'limiy muhit bo'lib, unda o'yin, tajriba, kuzatish va ijodiy faoliyat orqali bilim olish imkoniyati yaratiladi. Rivojlanish markazlari bolalarning individual qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi.

Ayniqsa, integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etilgan rivojlanish markazlari ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv turli ta'lim yo'nalishlarini — nutq rivoji, matematika, atrof-muhitni o'rganish, san'at va jismoniy tarbiyani o'zaro uyg'un holda tashkil etishni nazarda tutadi. Natijada bola atrof-muhitni yaxlit holda idrok etadi va bilimlarni alohida emas, balki bog'liq tizim sifatida o'zlashtiradi.

Bundan tashqari, integratsiyalashgan yondashuv bolalarning faolligini oshiradi, ularni o'yin orqali o'rganishga undaydi hamda ijtimoiy va emotsional rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa nafaqat bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki bolalarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan yondashuv masalasi ko'plab pedagogik va psixologik tadqiqotlarda muhim ilmiy yo'nalish sifatida o'rganilgan. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari bola rivojlanishini kompleks tarzda tushuntiruvchi ilmiy qarashlarga tayanadi. Ayniqsa, bolani ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida ko'rish, uning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish zamonaviy pedagogikaning ustuvor tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Xususan, Maria Montessori tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik tizimda bola markaziy o'ringa qo'yilib, uning mustaqil faoliyati va erkin tanlovi asosiy rivojlanish omili sifatida qaraladi.² Montessori metodikasida maxsus tayyorlangan rivojlantiruvchi muhit bolaning tabiiy qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvda har bir faoliyat turi o'zaro bog'liq holda tashkil etilib, bola turli ko'nikmalarni bir vaqtning o'zida egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa integratsiyalashgan ta'lim muhitining samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Shuningdek, Lev Vygotsky tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi bolalarning bilim va ko'nikmalarni egallashi ijtimoiy muhit, muloqot va hamkorlik orqali yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi bolaga kattalar yoki tengdoshlar yordamida murakkabroq vazifalarni bajarish imkonini berishini ko'rsatadi. Mazkur nazariya asosida rivojlanish markazlarini tashkil etishda hamkorlik, o'zaro ta'sir va faol muloqot muhitini yaratish muhimligi isbotlangan.

Bundan tashqari, Jean Piaget ning kognitiv rivojlanish nazariyasida bolalar bilimni faol o'zlashtiruvchi subyekt sifatida talqin qilinadi. Unga ko'ra, bola atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir jarayonida bilimni bosqichma-bosqich shakllantiradi. Piaget

² Montessori M. The Montessori Method. – New York, 1912.

qarashlari integratsiyalashgan yondashuvni qo'llashda, ayniqsa, tajriba, kuzatish va amaliy faoliyatga asoslangan ta'limni tashkil etishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu manbalarga tayanib aytish mumkinki, Integratsiya lotincha Integratio-tiklash, to'ldirish, butun degan ma'olarni anglatadi. Pedagogik texnologiyaning muhim tarkibiy qismi o'qitish usullari hisoblanadi. Ma'lumki, o'quv jarayonida quyidagi tasniflarga bo'linadigan usullar qo'llaniladi.

Faoliyatning tashqi belgilari asosida;

- ✓ Ma'ruza, suhbat, hikoya, muammo yechish, mashq qilish, kitob bilan ishlash.
Bilim manbasiga ko'ra;
- ✓ Vizual (plakatlar, diagrammalar, jadvallar, diagrammalar, modellar namoyishi) texnik vositalardan foydalanish, kino teledasturlarini tomosha qilish amaliy vazifalar;
- ✓ trening, ishbilarmonlik o'yinlari, ziddiyatli vaziyatlarni tahlil qilish va hal qilish.
O'quvchilarning bilish faollik darajasiga ko'ra;
- ✓ Tushuntirish, illyustrativ, muammoli, tadqiqot.

Bundan tashqari o'qitishning oddiy shakllari minimal miqdordagi usul va vositalarga asoslanadi va bir mavzuga bag'ishlanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

- Suhbatlar
- Viktorina
- Ekskursiyalar
- Kreditlar
- Ma'ruzalar, kontsertlar

Ta'limning kompozit shakllari:

- Dars
- Bayram oqshomi
- Konferentsiya

- Musiqiy KVN
Ta'limning murakkab shakllari
- Ochiq eshiklar kuni
- Bolalarni himoya qilish kuni
- Musiqa haftaligi va boshqalar.

Ekran-ovoz vositalari (videolarni tomosha qilish, musiqa bo'yicha raqamli va o'quv resurslari to'plamidan foydalanish; fotosuratlar, animatsion jadvallar, diagrammalar, kompakt disklar va audiokassetalar va boshqalar). Ta'limni rag'batlantirish va rag'batlantirish usullari - bir nechta usullarni birlashtiradi;

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda rivojlanish markazlari bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu markazlar orqali kognitiv, nutqiy, jismoniy va ijtimoiy-emotsional rivojlanish yo'nalishlari o'zaro uyg'un holda shakllantiriladi³. Integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etilgan muhit bolalarda bilimlarni alohida emas, balki tizimli va bog'langan holda o'zlashtirish imkonini yaratadi.

Shuningdek, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi hisoblanib, integratsiyalashgan ta'limni amalga oshirishda asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. O'yin orqali tashkil etilgan ta'limiy jarayon bolalarning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi, ularning qiziqishini oshiradi va mustaqil izlanishga undaydi. Shu bilan birga, kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan rivojlanish markazlari nafaqat bolalarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning shaxsiy sifatлари — tashabbuskorlik, mustaqillik va o'ziga bo'lgan ishonchni ham

³ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi materiallari.

shakllantiradi. Bu esa maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Natijalar va ularning tahlili. Integratsiya bir necha yo'nalishda va turli darajalar birlashmasi. Subyekt ichidagi, sub'ektlararo va sub'ektlardan o'zaro integratsiyani ajratish lozim. Intra-predmet -alohida o'quv fanlari doirasidagi tushunchalarni birlashtirish ma'nosini anglatadi. Shuning uchun bola har bir mavzuni alohida idrok etadi. Bu biroz noto'g'ri idrok. Aksincha, bolaga hamma narsani o'zaro bog'liqligini ko'rsatish lozim. Fanlararo -faktlar, tushunchalar, tamoyillar. Ma'lumki tarbiyachi integratsiyalashgan mashg'ulotni tayyorlashda ikki yoki undan ortiq mashg'ulotlardan foydalanadi. Bu faqat mustahkam bilim uchun turli fanlardan yaqin tushunchalarning birikmasi emas, balki bir mavzuni o'rganishda turli mavzularni, umumiy yondashuv asosidagi butun mavzular blokini bir butunga birlashtirish lozim. Integratsiyalashgan mashg'ulot an'anaviy yondashuvlar doirasida erishish qiyin bo'lgan bir qator maqsad va vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlarni o'tkazishda qo'yidagi maqsadlarga erishiladi:

- turli fan sohalarida qo'llaniladigan tushunchalarni ko'rib chiqish;
- aqliy operatsiyalar bilan maqsadli ishlarni tashkil etish: taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash, tahlil qilish, sintez qilish va boshqalar;
- predmetlararo aloqalarni va ularning turli masalalarni yechishda qo'llanilishini ko'rsatish.

Darxaqiqat, integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlarida bolalar oson ishlaydi va qiziqish bilan keng materialni o'rganadi. O'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar tarbiyalanuvchilar tomonidan namunaviy ta'lim sharoitlarida nafaqat amaliy faoliyatida qo'llanilishi, balki ijodkorlikning hamda intellektual qobiliyatlarning namoyon bo'lishiga yo'l ochiladi.

Integratsiya - bu umumiy bilimlarning bitta o'quv materialiga iloji boricha chuqur kirib borishi, birlashishidir. Integratsiyalashgan mashg'ulotlarda ayrim

qiyinchiliklarga ham duch kelinadi. Bunda integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlariga o'xshash mavzularni aniqlash uchun birlashtirilishi kerak bo'lgan fanlarning dasturlarini ko'rib chiqish kerak. Ular bir xil bo'lishi shart emas, asosiysi bu mavzularning umumiy yo'nalishlarini aniqlash va kelajakdagi integratsiyalashgan mashg'ulotning maqsadini ko'rsatishdir. Shu bilan birga, musiqa mashg'ulotning maqsadi materialni chuqurroq o'rganish va nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlashga qaratilgan. Bu esa materialni yaxshiroq o'zlashtirish uchun zarurdir. Mashg'ulotni 2 nafar tarbiyachi tayyorlagan bo'lsa, mashg'ulot konspektini tuzishda har bir tarbiyachiga ajratilgan vaqtni aniq ajratib, ushbu tartib-qoidalarga qat'iy rioya qilish kerak. Bu qoida, ayniqsa, tarbiyachilar qo'shma hamkorlik bo'yicha etarli tajribaga ega bo'lmagan holda, integratsiyalashgan mashg'ulotlarni o'tkazishga birinchi urinishlarni qilganda kuzatiladi. Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlarda jihozlarning joylashuvini oldindan tashkillashtirish muhim. Oldindan kerakli tarqatma materiallar va ish materiallarini jadvallarga joylashtirish mashg'ulotga ajratilgan vaqtdan yanada oqilona foydalanishga yordam beradi. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar mashg'ulotga jiddiy tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Integratsiyalashgan mashg'ulotning shakli nostandart va qiziqarli. Har xil turdagi ishlardan foydalanish tarbiyalanuvchilarning diqqatini yuqori darajada ushlab turadi. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar izlanish, tayyorgarlik, ijro (asosiy), yakuniy (refleksiv)dan iborat bo'ladi. Ular an'anaviy mashg'ulotlardan shu toifasi bilan farq qiladi.

Xo'sh, integratsiyalashgan mashg'ulotlar tarbiyachiga nima beradi? Avvalo, ma'naviy ozuqa oladi. Bunda odatiy mashg'ulotdan chalg'ib, o'zi (va bolalar) uchun tashkil qilish mumkin bo'lgan bayramdir. Bunday saboqlar zavq bag'ishlaydi. Bolalar uchun qiziqarli, ularda mashg'ulotga, musiqaga, tadqiqot ishlariga qiziqish uyg'otadi. Integratsiyalashgan ta'lim na mavzu, na o'quvchilarning yosh toifalari, na mavzu bilan tartibga solinmaydi. O'z mashg'ulotini mazmunli o'tkazish, tarbiyalanuvchini

qiziqtirish, mashg'ulotda ijodiy muhit yaratish bevosita tarbiyachining shaxsiy manfaati bilan bog'liq. Musiqa chalish usuli musiqa asboblari yordamida, shuningdek, raqs harakatlarida va harakat mashqlarida amalga oshiriladi.

Ishtirok etish usuli - bu usul o'quvchilarni ijodiy jamoaning bir qismi sifatida his qilishlari, jamoaviy faoliyatga qo'shilishlari (xorda qo'shiq aytish, ansamblida o'ynash, o'yinda qatnashish) imkonini beradi. Improvizatsiya usuli sizning tasavvuringiz, fantaziyangiz imkoniyatlarini ko'rsatishga, ijro mahoratingizni ko'rsatishga qaratilgan. Ta'lim uslubi ijodiy muammolarni hal qilishda yo'llar va mazmuni topishga qaratilgan. Ta'lim faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish usullari - musiqiy tasvirlarning rivojlanish qonuniyatlari va musiqiy matoning rivojlanishi bilan bog'liq;

"Musiqiy teatr" usuli - bolaga musiqani ko'rinadigan, aniq bo'lishiga yordam beradi. Musiqiy san'at bilan o'zaro ta'sir - tovushlar, raqslar, imo-ishoralar, so'zlar, adabiy syujet, she'rlar orqali amalga oshiriladi.

Immersion usuli - bu usul muayyan musiqiy asarlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil hayotiy vaziyatlarda qo'llaniladi. Vaziyatlar haqiqiy adabiy manbalardan olingan real voqealarga asoslangan.

Loyihalar usuli - talabalar tomonidan ma'lumotlar bilan mustaqil ishlashda o'z bilim va ko'nikmalarini namoyon etishdan iborat. Loyiha - bu berilgan muammoni ishlab chiqish va bu muammo orqali maqsadga erishish yo'lidir. Erishilgan maqsad aniq natija (ommaviy taqdimot) bilan ifodalanishi kerak. Loyihaning turi bo'lishi mumkin: ijodiy, axborot, tadqiqot. Nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish usuli - bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usuli. Talabalarga musiqa haqidagi fikrlarini mantiqiy, dalillarga asoslangan holda qurishni o'rganishga yordam beradi.

Raqamli diktant - bu usul musiqa asari haqidagi bilimingizni qisqa vaqt ichida tekshirish va baholash imkonini beradi.

Viktorina - bu musiqiy tarkibga oid bilimlaringizni sinab ko'rish imkonini beruvchi usul.

O'qitishning tadqiqot usuli - talabalar mustaqil ravishda adabiyotlarni o'rganish, kuzatishlar o'tkazish, muammo va topshiriq qo'yilgandan keyin boshqa manbalardan foydalanish, shuningdek, qisqa og'zaki yoki yozma ko'rsatmalar.

Ro'yxatga olingan o'qitish usullarining har biri ko'pincha texnika va vositalar bilan birga keladi. Bolalar qo'lida "Musika varaqlari" ni qabul qilish, qog'oz varaqlari shitirlashrolini o'ynaydi - yangrayotgan musiqaning ritmik jo'rligi. So'z birikmalarida harakatlarning o'zgarishi va ritmik pulsatsiya kuzatiladi.

XULOSA. Idrok jarayonlarini rivojlantirish texnologiyasi talabalarning musiqiy va amaliy faoliyatining barcha turlarida amalda kuzatilishi mumkin: musiqani tinglash va fikrlash, bolalarning qo'shiq aytish qobiliyatini rivojlantirish, musiqiy ritmik harakatlar, cholg'u musiqasi va plastik intonatsiya, va boshqalar. Shuningdek improvizatsiya-nutq, vokal, ritmik, plastik, badiiylikdir. O'quvchilarning musika haqidagi tasavvurini shakllantirish musika asarlarini intonatsion-obrazli tahlil qilish jarayonida sodir bo'ladi. Maktabda ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirish muammosi nazariy va amaliyot uchun muhim va dolzarbdir. Uning dolzarbligi maktabga qo'yiladigan yangi ijtimoiy talablar hamda fan va ishlab chiqarish sohasidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Mavzuning tarqoqligi maktab bitiruvchisi dunyoqarashining parchalanishining sabablaridan biriga aylanadi, zamonaviy dunyoda esa iqtisodiy, siyosiy, madaniy, axborot integratsiyasi tendentsiyalari ustunlik qiladi. Demak, fanlarning mustaqilligi, ularning bir-biri bilan zaif aloqasi o'quvchilarda dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish jarayonida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, madaniyatni organik idrok etishga to'sqinlik qiladi. Ta'lim tizimiga fanlarning integratsiyalashuvining joriy etilishi hozirgi kunda maktab va butun jamiyat oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Integratsiyalashgan darslar bolalarda dunyoning yaxlit rasmini shakllantirishga, tabiatdagi, jamiyatdagi va butun dunyodagi hodisalar o'rtasidagi aloqalarni tushunishga yordam beradi. Integratsiyalashgan darsda didaktik maqsadlarga yaxshiroq erishiladi: kognitiv,

rivojlantiruvchi va tarbiyaviy. Estetik sikl ob'yektlarining integratsiyasi bu aloqaning axloqiy va axloqiy tomoniga ta'sir qiluvchi inson - jamiyat - tabiat munosabatlariga erishishga imkon beradi. Tabiiy ravishda paydo bo'ladigan yo'llar mavjud. Bu shunchaki bir-birini to'ldiradigan Tasviriy san'at va badiiy mehnat, Tasviriy san'at va adabiyot, Tasviriy san'at va musiqa kabi kurslarni birlashtirish haqida. Shishkin va Levitanning lirik rasmlari Rossiyaning kengligi, qudrati, ulug'vorligini ochib beruvchi Chaykovskiy musiqasi ostida yaxshiroq idrok etilgan. Aivazovskiyning san'at asarlari Shostakovich va Betxoven musiqasi bilan to'ldiriladi, bu halokatga uchragan odamlarning fojiasini va kemani parcha-parcha qilib tashlagan elementlarning to'liq kuchini his qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarini taxminiy rejalashtirish. (Tuzuvchilar D.Omonullaev va boshq.) -T., 1995.
2. Dmitrieva L.G. Chernovnenko N. Metodika muzo'kalnogo vospitaniya v shkole.- M., «Prosveshenie», 1989.
3. Omonullaev D. Bolalar bog'chasida musiqa. -T., «O'qituvchi», 1980.
4. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Musiqa, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya. - T., 1999.
5. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani bo'yicha sinov dasturi (1-7sinflar)- T., 1998.
6. Akmalova, P. D. (2019). The concept of moral personality development increativity of thinkers of central asia. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 9(1), 135-141.